

**ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ**

**TRAINING IN ADDITIONAL PROFESSIONAL PROGRAMS AS A WAY TO
IMPROVE THE PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN
PEDAGOGICAL SPECIALTIES**

БЫЧКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
*начальник центра дополнительного образования,
Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева.*

BYCHKOV VIACHESLAV VALERIEVICH,
*Head of the Center for Additional Education,
Yakovlev Chuvash State Pedagogical University.*

В данной статье рассматривается проблема выявления целей обучения студентов педагогических направлений подготовки в системе дополнительного профессионального образования. Рассмотрены подходы к изучению участия студентов педагогического вуза в системе дополнительного профессионального образования, прежде всего профессиональной переподготовке. Определены основные мотивы обучения будущих педагогов на дополнительных профессиональных программах профессиональной переподготовки (совершенствование профессиональной компетентности в своей сфере). По результатам исследования выявлено, что профессиональная переподготовка является средством увеличения профессиональной мобильности внутри педагогической профессии.

This article deals with the problem of identifying the purpose of teaching students of pedagogical areas of training in the system of additional professional education. The approaches to studying the participation of students of a pedagogical university in the system of additional professional education, primarily professional retraining, are considered. The main motives for training future teachers in additional professional retraining programs (improvement of professional competence in their field) are determined. According to the results of the study, it was revealed that professional retraining is a means of increasing professional mobility within the teaching profession.

Ключевые слова: *высшее образование, дополнительное образование, педагогическое образование, цели обучения, профессиональная мобильность.*

Key words: *higher education, additional education, pedagogic education, learning objectives, professional mobility.*

Программы дополнительного профессионального образования для студентов – будущих специалистов педагогического образования имеют различную направленность и формируют у студентов определенные компетенции и компетентности. В данном контексте значение имеют программы как профессиональной переподготовки, так и повышения квалификации.

Дополнительные программы профессиональной переподготовки, как правило, призваны расширить перечень профессиональных компетенций студентов и, прежде всего, когнитивные и технологические компетентности студентов.

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации могут быть направлены на совершенствование отдельных компетенций или приобретение новых компетенций различных категорий: универсальных, общепрофессиональных и профессиональных. С точки зрения компетентности студентов, программы могут формировать все компоненты профессиональной компетентности педагога.

В литературных источниках встречаются различные точки зрения на влияние участия студентов в системе дополнительного образования (дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования) на их профессиональное становление, формирование профессиональной компетентности педагога.

С точки зрения образовательного законодательства, дополнительное образование в полной мере соответствует принципу свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования.

По мнению Червонного М.А. и Борисовой Е.Е., для выпускников педагогических вузов наиболее важными профессиональными компетенциями являются: «умение учиться, проявлять готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям» [7, с. 34]. При этом у трудоустроенных выпускников данные качества проявляются недостаточно. Авторы видят возможность их формирования в условиях интеграции высшего и дополнительного образования.

Мысенко Г.В. считает участие в системе дополнительного профессионального образования в период студенчества одним из условий успешного трудоустройства выпускников. По мнению автора, обучение на программах профессиональной переподготовки делает студентов более мобильными (возможность трудоустроиться по полученной в системе дополнительного образования профессии), более привлекательными для работодателей, владеющими востребованными компетенциями, которые они получают в результате обучения в системе дополнительного образования, быстро адаптирующейся к запросам работодателей [5, с. 320].

Л.Л. Меньшинина, Н.В. Самсонова считают важным участие студентов не только в формализованном, но и в неформализованном образовании, в том числе путем участия в различных мероприятиях. Основой целью авторы видят «формирование человеческого потенциала, обеспечивающего творческую самореализацию и позитивную социализацию» [4, с. 52].

К.А. Чуркин систему дополнительного профессионального образования в педагогическом вузе рассматривает с точки зрения удовлетворения студентами интереса к той или иной сфере деятельности, формирования «большой устойчивости на рынке труда», возможности иметь дополнительный заработок (через применение знаний и документов, полученных в системе дополнительного образования) [8, с. 165].

Д.А. Банникова в своих исследованиях рассматривает такие характеристики, как мотивированность и саморазвитие студентов, обучающихся на программах дополнительного профессионального образования. Автор в своих исследованиях делает вывод, что у студентов, «обучающихся на программах дополнительного профессионального образования, более выраженная внутренняя мотивация на получение знаний и профессиональных умений по сравнению со студентами, не обучающимися на таких программах» [2, с. 63-64]. Также такие студенты обладают более высоким уровнем саморазвития [1, с. 44-45].

Иванов В.Г., Осипов П.Н., Загайнова Е.В., Ирисметов А.И. рассматривают формирование профессиональной мотивации при обучении на программах дополнительного профессионального образования. При этом данная система (дополнительного профессионального образования) представляется как область знаний, которая необходима работникам в связи с постоянным изменением профессиональных задач и условий труда, а для студентов предоставляет возможность максимально раскрыть свои способности [6, с. 169].

Е.В. Волкова рассматривает профессиональную переподготовку по иностранным языкам как среду по формированию социокультурной компетентности студентов (диапазон возможных стратегий поведения при конфликте, умение реализовать задачи в поликультурной среде и т.д.). [3, с. 181-183].

С учетом вышесказанного, исследователи рассматривают систему дополнительного образования, прежде всего дополнительного профессионального образования, как важнейший элемент формирования профессиональной компетентности студентов. При этом, не отрицая формирование когнитивных компетентностей, авторы рассматривают систему дополнительного профессионального образования как среду формирования целевых и технологических компетентностей студентов. Таким образом, обучение студентов по программам дополнительного образования, в том числе дополнительного профессионального образования, направлено на формирование всех компонентов профессионально-педагогических компетентностей.

Нами проведен анализ ценностного выбора студентами педагогического вуза программ дополнительного профессионального образования на примере Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Прежде всего, проанализированы цели выбора данных программ, отношение студентов к возможному применению компетенций, получаемых на дополнительных профессиональных программах в профессиональной или иной деятельности.

В вузе представлены около 110 программ дополнительного профессионального образования различной направленности (образование, психология, лингвистика, культура, управление, искусство и др.), более 10 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева осуществляется постоянная работа по информированию студентов о возможностях получения дополнительного образования:

- ежегодно студенты 2 курса участвуют на встречах с руководителями программ дополнительного образования;
- на официальном сайте вуза размещены специальные разделы для студентов по получению дополнительного образования;
- на стендах внутри учебных корпусов размещена тематическая информация о дополнительных образовательных программах;
- осуществляются рассылки информации студентам о возможностях получения дополнительного образования и др.

Для студентов предусмотрены меры поддержки:

- скидки (до 50 процентов) на обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (онлайн);
- возврат студентам за счет средства вуза 30 процентов стоимости обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки (по одной программе в период обучения в вузе).

Также для студентов разрабатывается адаптивное расписание с учетом занятости сту-

дентов на учебе по основным образовательным программам высшего образования.

В Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева по очной форме обучаются 2682 студента, из них ежегодно около 11-15% студентов проходят обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки (в 2023-2024 учебном году – 11,7% или 315 чел.). Студенты в основном выбирают программы профессиональной переподготовки по иностранным языкам (180 чел. или 57% охваченных профессиональной переподготовкой в 2023-2024 учебном году), психологии (78 чел. или 24,7% соответственно), логопедии (28 чел., или 8,5%).

В целях выявления цели обучения на программах профессиональной переподготовки проведен опрос. Опрос затрагивал все программы профессиональной переподготовки, на которых проходят обучение студенты Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Опрос проводился в электронной форме среди студентов очной формы обучения. В опросе приняли участие 158 студентов Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, проходящих профессиональную переподготовку. На вопрос об ожиданиях от обучения на программе профессиональной переподготовки студенты могли выбрать 2 ответа из следующих вариантов:

- совершенствование профессиональной компетентности в своей сфере деятельности;
- получение знаний, которые можно применить в повседневной жизни;
- самореализация, расширение кругозора;
- желание устроиться на работу по новой профессии.

Таблица 1. Направление получаемого дополнительного профессионального образования студентов, выбравших его (дополнительное образование) с целью смены профессии

№ п	Направление получаемой профессиональной переподготовки	Количество студентов	Доля студентов, в %
1.	Иностранные языки (педагогическое направление)	3	4,2
2.	Учителя-предметники	20	28,2
3.	Логопедия	26	36,6
4.	Иностранные языки (перевод и переводоведение)	12*	16,9
5.	Психология	5	7,0
6.	Иные непедagogические программы (менеджмент и др.)	5	7,0
	Итого:	71	

* 5 студентов обучаются по основной программе высшего образования на непедagogической специальности (лингвистика).

45 процентов опрошенных студентов начали обучение на программах профессиональной переподготовки с целью совершенствования профессиональной компетентности в своей сфере деятельности (т.е. в сфере своей будущей профессии). Аналогичная доля студентов выбрали переподготовку с целью устройства на работу по новой профессии (45 процентов). При этом 7 человек одновременно выбрали оба варианта ответа (4,4 процента), что является незначительным показателем.

56,3% респондентов выбрали вариант ответа «Самореализация, расширение кругозора», 47,4% респондентов – «Получение знаний, которые можно применить в повседневной жизни».

Опрос показывает достаточно высокую долю желающих трудоустроиться по новой профессии среди студентов, проходящих переподготовку (71 чел, или 45%). Из них 49 человек проходят переподготовку на педагогические профессии, а 22 человека – по непедагогические программы, при этом из них 5 человек обучаются по непедагогической специальности на основной программе высшего образования (лингвистика).

Таким образом, из 315 студентов 17 студентов, будущих педагогов, проходят переподготовку с целью смены профессии на непедагогическое направление (5,4 процента).

Для остальных студентов профессиональная переподготовка, с учетом их выбора вариантов ответов при опросе, является средством:

- совершенствования профессиональных компетенций в своей сфере деятельности;
- успешной самореализации, расширения кругозора;
- получения знаний, которые могут пригодиться в повседневной деятельности;
- увеличения профессиональной мобильности внутри педагогической профессии.

В целом, обучение по программам профессиональной переподготовки приводит к более высокой адаптивности студентов, их готовности к внутрипрофессиональной мобильности.

Также результаты исследования опосредованно показывают сформированность ценностных компетентностей будущих педагогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банникова Д.Я. Особенности саморазвития студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования // Психолого-педагогические условия формирования социально зрелой личности: Материалы международной научно-практической конференции. 125-летию С.Л. Рубинштейна посвящается, Псков, 24-25 апр. 2014. Псков: Псковский государственный университет, 2014. С. 36-47.

2. Банникова Д.Я. Особенности мотивации студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования // Университеты и их роль в социально-экономическом развитии регионов: сборник материалов XX Академических чтений Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ) – международной научно-практической конференции, Звенигород Московской области, 17–19 декабря 2014. Том 2. Звенигород Московской области: Псковский государственный университет, 2014. С. 63-64.

3. Волкова Е.В. Формирование социокультурной компетенции студентов в системе дополнительного иноязычного образования: проблемы и опыт // Актуальные психолого-педагогические проблемы в науке и практике: сборник научных статей V Международной научно-практической конференции. Омск: ООО «Полиграфический центр КАН», 2014. С. 180-184.

4. Меньшенина Л.Л., Самсонова Н.В. Дополнительное образование студентов в условиях нового законодательства в области образования, молодежной политики и культуры // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. № 5. С. 48-53.

5. Мысенко Г.В. Преимущества обучения студентов вузов по программам дополнительного профессионального образования // Теоретико-методологические и прикладные аспекты социальных институтов права, экономики, управления и образования: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, Красково, 21 апр. 2016. / Гуманитарно-социальный институт. Красково: Издательство «Перо», 2016. С. 318-320.

6. Особенности профессиональной мотивации студентов инженерного вуза в системе основного и дополнительного профессионального образования / В.Г. Иванов, П.Н. Осипов, Е.В. Загайнова, А.И. Ирисметов // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 12. С. 169-172.

7. Червонный М.А., Борисова Е.Е. Подготовка студентов-будущих педагогов к решению профессиональных задач в условиях интеграции высшего и дополнительного образования // The Unity of Science. 2017. № 4. С. 34-37.

8. Чуркин К.А. Дополнительное образование студентов как средство их профессиональной адаптации // Образование через всю жизнь. Проблемы образования взрослых в Западно-Сибирском

регионе: Материалы межрегиональной научно-практической конференции, Омск, 06-07 ноября 2014.
Омск: ООО «Полиграфический центр КАН», 2014. С. 160-166.

© Бычков В.В., 2024.